
MARIA OSSOWSKA (*MARII OSSOSWSKIEJ*)

Varsovia (Polonia), 1896 – Varsovia (Polonia), 1974

Ilustración. Maria Ossowska en 1966.
Fotografía de Jan Morek.

Resumen

Maria Ossowska (Marii Ossowskiej, en polaco) fue la primera socióloga de Polonia. Perteneció a la segunda generación de la Escuela de Leópolis-Varsovia, un grupo de filósofas y filósofos afines al Círculo de Viena. Estudiosa de los hechos sociales desde un abordaje lógico-positivista, en una segunda etapa de su vida se mostró especialmente interesada en el estudio de dos campos en los que fue pionera: (1) la ciencia de la ciencia y (2) los determinantes sociales de la moral. En el primero fue una coetánea en tiempo y en ideas de Karl Popper y, en el segundo, el más prolífico, ilustró el funcionamiento de las normas y valores que amalgaman las sociedades humanas en diversos contextos sociales e históricos. Su amplio trabajo sobre la moral burguesa ha sido inigualable en el contexto europeo.

Biografía

Nacida como Maria Jadwiga Niedźwiedzka el 16 de enero de 1896, fue la única hija (y la menor) de las cuatro criaturas que tuvo el matrimonio de Kazimierz Roman Niedźwiecki, alto funcionario de los ferrocarriles, y Józefa Otwinowska. La familia formaba parte de la nobleza empobrecida. Sus tres hermanos —Witold, Zbigniew y Stanisław— murieron jóvenes: el mayor por problemas de salud en 1924 y los dos siguientes en la Segunda Guerra Mundial ([Róża Sułek 2019, 51](#)).

Siempre curiosa y activa, especialmente interesada en las humanidades y en las ciencias naturales, en la escuela secundaria leyó la obra del filósofo alemán Ernst Haeckel (1899) titulada *Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie* [Los enigmas del mundo. Estudios de sentido común sobre la filosofía monista]. A los 14 años fue amenazada con expulsión del internado de monjas donde estudiaba, por verter opiniones heréticas ([Barbara Czarniawska 2014, 194](#)). Ambas experiencias tuvieron un gran peso en su decisión de estudiar filosofía. Ella quería hacerlo en el extranjero, pero su familia se opuso. Finalmente, en 1915, consiguió entrar en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Varsovia, como alumna libre. Un año después se convirtió en presidenta del *Círculo Académico de Estudiantes de Filosofía*, donde conoció a su futuro marido, Stanisław Ossowski.

En 1919 publicó su primer artículo, una revisión de la obra *O bezwzględności dobra* [Sobre el carácter absoluto del bien], escrita por el filósofo polaco Władysław Tatarkiewicz, a la sazón profesor suyo en la universidad. En 1921 obtuvo su doctorado, con una tesis titulada *Zarys aksjologii stoików* [Esquema de la axiología estoica], publicada en forma resumida en 1923 en la revista *Przeglądzie Filozoficznym* [Revisión Filosófica]. Por entonces, su interés estaba centrado en la lógica de la gramática y en las relaciones de las palabras con los pensamientos. Terminado el doctorado, se instaló en Francia durante dos años, ampliando estudios en la Universidad de la Sorbona (París).

De vuelta a Polonia en 1923, ocupó el puesto de asistente principal en el Seminario de Filosofía de la Universidad de Varsovia hasta 1928. Al mismo tiempo, se involucró en distintas sociedades filosóficas de la ciudad. En 1924 se casó con Stanisław Ossowski. El matrimonio no tuvo descendencia. Ambos trabajaron estrechamente durante algún tiempo e incluso publicaron un artículo en coautoría en 1935: *Nauka o nauce* [La ciencia de la ciencia], aparecido en la revista polaca *Nauka Polska*. El artículo versaba sobre la metodología científica. Un año después, este fue traducido al inglés y publicado en la

revista *Organon*¹. La colaboración intelectual del matrimonio disminuyó con el tiempo, pues sus intereses personales cambiaron. Su larga y complicada historia de cooperación científica y las vicisitudes de su matrimonio han quedado recogidas en una voluminosa publicación aparecida en 2002, que recopila y analiza gran parte de la correspondencia personal que mantuvieron².

En 1932 leyó la obra *Traité de morale*, escrita por el filósofo belga Eugène Dupréel, obra que le fascinó (Marcin T. Zdrenka 2006, 312). Los años 1933 a 1935 los pasó con su marido en Londres, gracias a una beca estatal. Allí participó en distintos seminarios ofrecidos en Londres, Cambridge y Oxford. Asistió a los del antropólogo social británico —de origen polaco— Bronisław Kasper Malinowski y también a los del filósofo británico George Edward Moore. Estos variados estímulos intelectuales provocaron un cambio de rumbo en sus investigaciones, que se dirigieron, a partir de entonces, hacia las cuestiones éticas y morales. Terminada la estancia en Inglaterra, regresó a Varsovia, donde ejerció como profesora ayudante en el Departamento de Filosofía de su universidad. El primer fruto de esta nueva línea de interés fue un capítulo de un libro publicado en 1934 por la propia universidad. El volumen se tituló *Fragmenty Filozoficzne* [Fragmentos filosóficos] y su contribución apareció como *Moralność jako fakt społeczny* [La moral como hecho social].

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) continuó su actividad científica y académica en Varsovia de forma clandestina, impartiendo cinco cursos de Filosofía en sótanos y distintas ubicaciones secretas, resguardándose del ejército nazi. Mientras duró la ocupación ruso-alemana, colaboró activamente en esconder a personas perseguidas por los invasores. En 1944, ella y su marido tuvieron que abandonar Varsovia y esconderse en Legionowo, una localidad al norte de la capital. Habían dictado orden de captura y muerte contra ella y su esposo. En Legionowo acabó de perfilar su primer libro, iniciado ya en 1932 y que justo terminaba cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. El libro pudo ser publicado por primera vez en 1947, gracias a un subsidio del Gobierno sueco. Así apareció *Podstawy nauki o moralności* [Fundamentos de la ciencia de la moral], volumen fundacional de su Ciencia de la Moral. Cuando Polonia recuperó su independencia, en 1945, Maria Ossowska se incorporó a la Universidad de Łódź, como profesora titular del Departamento de Ciencias Morales. Tres años después regresó a la Universidad de Varsovia, donde ejerció como jefa del Departamento de Historia y Teoría de la Moral. Allí permaneció hasta su jubilación en 1966. Hay que mencionar, sin

¹ Puede encontrarse este artículo reeditado en [Maria Ossowska y Stanisław Ossowski \(1964\)](#).

² Se trata del libro editado por [Elżbieta Neyman \(2002\)](#).

embargo, que durante cuatro años (de 1952 a 1956) estuvo suspendida de funciones, castigo que se le impuso por firmar una carta colectiva de protesta contra la creciente opresión del régimen estalinista. Ese periodo sin actividad académica le permitió dedicarse a escribir con más intensidad y así fue como, en 1956, apareció *Moralność mieszczańska* [La moral burguesa], una de sus obras más traducidas.

En 1960, probablemente en un año sabático y habiendo renunciado a su puesto como jefa de Departamento, ofreció una serie de lecturas en el *Barnard College* de la Universidad de Columbia en Nueva York. Esas conferencias dieron origen, en 1963, al libro *Socjologia moralności* [Sociología de la Moral]. Ese mismo año falleció su esposo. En 1967, ya jubilada, fue invitada de nuevo a EE. UU., aunque esta vez por la Universidad de Pensilvania ([Barbara Czarniawska 2014, 195](#)). Allí dio una serie de conferencias sobre la moral, las cuales fueron la base de su libro, *Social Determinants of Moral Ideas* [Determinantes sociales de las ideas morales], publicado en 1970. Este es el único libro de Maria Ossowska traducido al castellano (véase bibliografía).

En 1970 apareció *Normy moralne. Próba systematyzacji* [Normas morales. Un intento de sistematización] y en 1972 recibió la más alta condecoración del Estado polaco: el Premio Estatal de Primer Grado. Falleció dos años después, un 13 de agosto, y sus restos están enterrados en el cementerio militar de Varsovia, junto a los de su esposo.

Contexto histórico

La vida en Polonia en tiempos de Maria Ossowska estuvo marcada por dos grandes acontecimientos catastróficos: la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Tras la Primera, en 1918, el Estado polaco trató de configurarse como una nueva nación, independiente y republicana, alejado de su historia como parte del Imperio austro-húngaro. Pero la tarea era complicada porque su población entonces estaba étnicamente muy fragmentada: las minorías representaban el 30 % de la demografía del país. A partir de 1926, el Gobierno se tornó más autoritario y muchas de las nuevas libertades y derechos fueron limitados. Además, la necesaria reforma agraria fue muy defectuosa y la anhelada industrialización se desarrollaba muy lentamente. Así fue como las disputas políticas entraron en la agenda diaria, con su correlato en la propia sociedad, aunque fueron las invasiones alemanas y soviéticas de 1939 las que hundieron las expectativas de mejora a corto plazo de este renacido país.

Durante los casi seis años de la Segunda Guerra Mundial, la vida se limitó a la supervivencia. Cuando el conflicto acabó, se constató un cambio significativo en la

población: además de disminuir su número (en 10 millones de personas), la fragmentación étnica y religiosa casi desapareció. Una parte importante de las élites polacas, sin distinción de nacionalidad o religión, había sido deportada o asesinada y sus bienes confiscados. Poblaciones alemanas, ucranianas, bielorrusas y judías —antes tan habituales— apenas podían encontrarse y la propia ciudadanía polaca había sido ampliamente desplazada de sus lugares de origen. La religión católica emergió como el credo del 96 % de sus habitantes. Fue necesaria una reconstrucción nacional que el nuevo Estado socialista impulsó decididamente. Y, como signo característico de la Polonia que surgió tras las dos guerras, «*el acuerdo y el consenso estaban tan presentes como la disidencia y la violencia*» (Dobrochna Kałwa et al. 2017, 283).

Temas principales

Cualquier selección temática de una autora prolífica como Maria Ossowska, lamentablemente, dejará temas fuera. Sirva esto como excusa de que, en esta breve sección, vamos a abordar, casi en exclusiva, dos grandes temas, por la repercusión posterior que han tenido y por la importancia en su propia obra. Sin duda el más relevante y ampliamente tratado es el de la moral. María Ossowska, a diferencia de cómo lo hace la filosofía, abordó la moral como un hecho social (la influencia de Harriet Martineau y Émile Durkheim es evidente). Ello hace que se la pueda estudiar como una precursora de la Sociología de la Moral. El segundo tema digno de consideración es el análisis (realizado con su marido, Stanisław Ossowski) sobre la Sociología de la Ciencia. Además de su importancia intrínseca, merece ser señalado porque ha pasado bastante desapercibido fuera de su Polonia natal, siendo como fue una de las primeras reflexiones sociológicas sobre la ciencia. Dos temas, por tanto, en los que puede considerársela una pionera. Como veremos, Maria Ossowska se centró sobre todo en temas teóricos e históricos y, aunque podría decirse que nunca dejó de ser una filósofa, sus temas de análisis fueron sociológicos.

El estudio de la moral tiene el particular interés de que no solo fue su gran tema de investigación y sujeto de la mayoría de sus publicaciones más relevantes, sino que, en su propia vida, Maria Ossowska defendió los ideales y valores de la moral burguesa (título de su obra más traducida) en su práctica vital y académica. Efectivamente, defendió la integridad moral de las y los intelectuales y la autonomía profesional de la sociología durante los peores años del estalinismo. Sostuvo ese comportamiento moral, ajustado a los principios desarrollados en sus escritos, aunque le costara, eventualmente, el exilio, la prohibición de la docencia y otras limitaciones propias de un régimen autoritario.

En un contexto de debates entre el neopositivismo y el relativismo, María Ossowska, desde muy temprano busca la precisión conceptual entre normas y valores y sostiene que hace falta una definición más precisa entre, por una parte, el absolutismo y el relativismo y, por otra, entre la objetividad y la subjetividad en la ética. De esa exigencia de rigor analítico surgen todas sus obras a partir del doctorado, analizando la moral en diversos contextos sociales e históricos y tratando de comprender sus diferencias y sus matices. Su gran contribución a la Filosofía y a la Sociología de Moral se centra principalmente en tres campos: (1) los métodos de análisis del carácter, fundamentos y evaluaciones de las normas morales; (2) la Psicología Moral; y (3) la Sociología de la Moral. Para algunas personas entendidas, la mayor aportación de Maria Ossowska fue la ampliación de la conciencia de una nueva y necesaria complejidad y profundización en los estudios sobre moral, tanto en filosofía como en sociología.

Así, ella entiende que el estudio de la moral burguesa es un ejercicio de Sociología de la Moral. Su principal argumento es que tiene poco sentido hablar de «moral» en la acepción de moral singular: *«cualquier sociedad con una estructura de clases compleja no tiene una moral, sino una pluralidad de moralidades»* (*La moral burguesa*, 1956: vii). Aunque su enfoque se suele considerar como propio de la moral liberal, aceptó la premisa fundamental del marxismo: la moral está determinada por la clase social. De ahí que, entendiendo la composición mixta de clases sociales en una sociedad dada, establece que la «moral burguesa» puede ser legítima en una sociedad socialista y que incluso puede enriquecer dicha sociedad. Y esto es así de la misma manera que la «moral aristocrática» enriquecía a la «moral burguesa» en las primeras fases del desarrollo capitalista. Reconoció la amplitud de significados de «burgués» y, consecuentemente, de la moral burguesa e hizo notar las coincidencias entre la crítica social-comunista y nazi de burguesía y pequeña burguesía. Su foco en **los determinantes sociales de la moral**, le lleva a coincidir con Volney³ (autor al que estudió a fondo) en que el espíritu del capitalismo no está necesariamente relacionado con el protestantismo, ni siquiera con el ascetismo. Asume, con Volney, que en la moral burguesa hay, incluso, un componente hedonista.

Aunque lo dominante es el valor teórico de sus diversos estudios sobre la moral, su mirada sociológica y su sistematización, Maria Ossowska aterrizó en los hechos concretos y en las manifestaciones sociales de las prácticas morales, tanto históricas como las de su tiempo. Así, estudió la moral de la ciudadanía democrática en *Wzór*

³ Volney es el pseudónimo de Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, conde de Volney (1757-1820).

obywatela w ustroju demokratycznym (1946) [Modelo de un ciudadano en un sistema democrático] y la moral burguesa en la obra del mismo nombre, *Moralność mieszczańska* (1956). Del mismo modo, después de estudiar la Ilustración Inglesa y el Utilitarismo, tradujo al polaco *On Liberty y Utilitarianism* de John Stuart Mill en 1959. En 1966 añadió *Mysł moralna oświecenia angielskiego* [El pensamiento moral de la Ilustración inglesa].

Un temprano artículo en polaco, *Nauka o nauce* (1935) [La ciencia de la ciencia], traducido al inglés un año más tarde, dio lugar, posteriormente, a la publicación, en 1982, del libro *Polish Contributions to the Science of Science* [Contribuciones polacas a la ciencia de la ciencia], que ha resultado ser un compendio fundacional de la Sociología de la Ciencia y que rinde tributo a la importancia que en la academia polaca se le ha dado a la ciencia de la ciencia. Ciertamente, en este premonitorio artículo de Maria Ossowska, es la primera vez que se usa el concepto «ciencia de la ciencia». Y la sitúa entre la filosofía de la ciencia, muy alejada de la práctica científica, y entre quienes realmente hacen ciencia. En buena medida su planteamiento corresponde al que ya estaba abriendo Karl Popper en 1934 ([Jacek Hołówka 2016, 23](#)) y que años más tarde adoptó Thomas S. Kuhn en 1962. En Maria Ossowska encontramos, ya entonces, una reacción a la filosofía de la ciencia convencional centrada en las teorías acabadas, fijas, alejadas de la práctica de la producción científica que conduce a cambios de paradigma.

Críticas recibidas

Que *La moral burguesa* sea el libro más conocido y difundido de Maria Ossowska tiene que ver no solo con la profundidad de sus análisis en esa materia, sino con el tratamiento de otros asuntos paralelos, otros hechos sociales de los que da cuenta la autora al explicar el contexto en el que se desarrolla esa moral. Así, [Barbara Czarniawska \(2012\)](#) utiliza el concepto de «detritus» empleado por Maria Ossowska, en el sentido de sedimentos de las viejas teorías en una nueva teoría institucional. La primera actualiza la acepción de «detritus» ofrecida por la segunda para explicar la permanencia, incluso en las máquinas, de huellas de sociedades anteriores. A su entender, las instituciones están inscritas, entre otras cosas, en las máquinas y, más concretamente, en los ordenadores. Así mismo, para explicar la centralización de riesgos practicada sobre todo por los gobiernos, [Barbara Czarniawska \(2012, 34\)](#) adopta el fenómeno descrito por Maria Ossowska y habla del «hábito de centralización del régimen anterior proyectado en el nuevo régimen»

Poco antes, [Gabriel Abend \(2010\)](#), en una línea similar a la planteada por Barbara Czarniawska, explica que el trabajo de Maria Ossowska es un alegato en defensa de la

Sociología de la Moral. Explica este autor que, en *Social Determinants of Moral Ideas* (1970), al discutir sobre fenómenos morales como variables dependientes, Maria Ossowska «revisa los distintos factores que en diversas épocas se han considerado influyentes en la vida moral de las sociedades» ([Gabriel Abend 2010, 571](#)). A continuación describe elogiosamente el análisis de «los fenómenos morales como variables dependientes» y explica cómo Maria Ossowska enumera los «factores» o «determinantes» que vienen a ser elementos centrales del análisis de las diversas subramas de la sociología actual. Entre ellos se incluyen los «determinantes económicos», los «factores políticos», «el papel de la industrialización», «el papel del pasado», «el papel de la estratificación social», «la división del trabajo», los «factores demográficos», además de otras variables sociales. Adelantada a su tiempo, incluye como determinante una variable no social: «el papel del entorno físico», básicamente el clima.

[Ivan Szelenyi \(1988\)](#), en una reseña sobre *La Moral Burguesa* (1956), juzga el libro como difícil de leer. Pero reconoce que el material empírico presentado es rico y, en sí mismo, interesante, aunque, a su juicio, falta en el volumen la orientación teórica de la autora. Matiza, sin embargo, que el apartado de la *Conclusión* es lúcido y da sentido a la profusión de la información presentada, aunque echa en falta una introducción que mostrara los debates ideológicos, académicos y teóricos sobre la cuestión en la Europa del Este de los años 50. Este autor afirma que, si bien esa obra fue importante e influyente en esa época del siglo pasado en Polonia, para una persona occidental del siglo XXI es casi imposible comprender por qué hay que leerla hoy en día.

[Edoardo Fittipaldi \(2016\)](#), aunque cuestiona el criterio de Maria Ossowska para definir *la moral*, encuentra que las dificultades en la definición que presenta esta autora se pueden superar definiendo «la evaluación moral como una evaluación basada en una emoción del superego» (*op. cit.* 185). Entiende este autor que, con esta definición, se pueden cubrir todas las áreas tratadas por Maria Ossowska en la Sociología de la Moral.

Bibliografía de la autora

Maria Ossowska era plurilingüe: además del polaco, dominaba el inglés, el francés y el alemán. Escribió en las tres primeras lenguas directamente, por lo que su bibliografía es abundantísima. De sus distintos trabajos han existido traducciones muy parciales al inglés, alemán, castellano, francés, ruso, serbio, italiano, japonés, croata y húngaro. A continuación, se recogen algunas de sus obras más relevantes, desde el punto de vista sociológico.

Ossowska, Maria (también Ossowskiej, Marii):

- 1935. *Nauka o nauce* [La ciencia de la ciencia]. *Nauka Polska* XX(3): 1-12.
<https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/23453/edition/20723/content?ref=desc>.
Texto en coautoría con su marido. Versión inglesa en Ossowska, Maria y Ossowski, Stanisław. 1964. "The Science of Science". *Minerva* 3 (1), 72-82.
<https://www.jstor.org/stable/41822059>.
- 1946. *Wzór obywatela w ustroju demokratycznym* [Modelo de un ciudadano en un sistema democrático]. Varsovia: Zarząd Główny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.
- 1947. *Podstawy nauki o moralności* [Fundamentos de la Ciencia de la Moral]. Varsovia: Czytelnik.
- 1949. *Motywy postępowania; z zagadnień psychologii moralności* [Motivos del comportamiento; de las cuestiones de la psicología de la moralidad]. Varsovia: Książka i Wiedza.
- 1956. *Moralność mieszczańska* [La moral burguesa] Łódź (Polonia): Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Existe versión inglesa de 1986, *Bourgeois Morality*. Londres: Routledge & Kegan Paul.
- 1959. *Utylityzm; O wolności*. [Traducción del inglés al polaco de las obras de John Stuart Mill *Utilitarianism* y *On Liberty*]. Varsovia: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 1960. "Moral and Legal Norms". *The Journal of Philosophy*, 57(7): 251-258.
<https://www.jstor.org/stable/2021866>.
- 1963. *Socjologia moralności; zarys zagadnień* [Sociología de la Moral. Esquema de la cuestión]. Varsovia: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 1966. *Myśl moralna oświecenia angielskiego* [El pensamiento moral de la Ilustración inglesa]. Varsovia: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 1970. *Normy moralne. Próba systematyzacji* [Normas morales. Un intento de sistematización]. Varsovia: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. Existe versión al inglés, publicada en 1980, bajo el título *Moral Norms: A Tentative Systematization*. Nueva York: North Holland.
- 1970. *Social Determinants of Moral Ideas*. Filadelfia (EE. UU.): University of Pennsylvania Press. Existe versión en castellano de 1974, *Para una sociología de la moral*. Estella: Editorial Verbo Divino.

- 1983. *Maria Ossowska o człowieku, moralności i nauce. Miscellanea* [Maria Ossowska o Sobre el hombre, la moral y la ciencia. Miscelánea]. Varsovia (Polonia): Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. Volumen que recoge toda la bibliografía de Maria Ossowska y contiene 196 de sus artículos.

Bibliografía sobre la autora

1. Abend, Gabriel. 2010. “What’s New and What’s Old about the New Sociology of Morality” en *Handbook of the Sociology of Morality*, eds. S. Hitlin y S. Vaisey, 571-584. Nueva York: Springer Science+Business Media.
2. Czarniawska, Bárbara. 2012. “Operational Risk, Translation, and Globalization”. *Contemporary Economics*, 6(2): 26-39.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2179942.
- 2014. “Forgetting to remember. Maria Ossowska, the giant on whose shoulders I stand” en *On the Shoulders of Giants*, eds. Tommy Jensen y Timothy L. Wilson, 193-208. S.l.: Bookboom.com.
3. Fittipaldi, Edoardo. 2016. “What Concept of Morality for Sociology of Morality? From Ossowska’s Rejection of Substantive Definitions to a Formal (Psychoanalytic) Cross-Disciplinary One”. *Societas/Communitas* 2(22): 185-220.
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/22/10_2_22_2016_Fittipaldi.pdf.
4. Hołówka, Jacek. 2016. “Maria Ossowska: Between Knights and Comrades”. *Societas/Communitas* 2(22): 21-36. http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/22/3_2_22_2016_Holowka.pdf.
5. Kałwa, Dobrochna y Steffen, Katrin. 2017. “Introduction to the Twentieth Century Section” en *Imaginations and Configurations of Polish Society from the Middle Ages through the Twentieth Century*, eds. Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikow, Katrin Steffen y Tomasz Wiślicz, 281-290. Göttingen: Wallstein Verlag.
6. Neyman, Elżbieta. 2002. *Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich* [Un retrato íntimo de eruditos: la correspondencia de Maria y Stanisław Ossowski]. Varsovia: Sic!

7. Sułek, Róża (ed.). 2019. "Maria Ossowska jako człowiek". *Societas/Communitas* 27(1): 47-68. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931171>.
8. Zdrenka, Martin T. 2006. "Maria Ossowska: Moral Philosopher or Sociologist of Morals?" *Journal of Classical Sociology* 6 (3): 311-331. <http://jcs.sagepub.com/content/6/3/311>.
9. Zelenyi, Ivan. "Bourgeois Morality by Maria Ossowska". 1988. *European Sociological Review* 4(3): 284-285. <https://www.jstor.org/stable/522820>.